
Письмо редакторов

Уважаемые читатели,

перед вами специальный выпуск журнала «Население и экономика», посвященный исследованию социальных и экономических вопросов развития телемедицины.

Мы посчитали важным сделать этот специальный выпуск, поскольку в 2017 году была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации»¹, а в январе 2018 года начал действовать закон о телемедицине². Это означает, что скорость развития телемедицины в России может увеличиться. А значит, самое время начать дискуссию об экономической эффективности и социальных аспектах развития телемедицины, что позволит своевременно реагировать на проблемные поля в процессе развития телемедицины.

Поскольку российская практика исследований в области экономики телемедицины еще скромна, мы предлагаем вашему вниманию обзор статей зарубежных авторов по экономическим эффектам внедрения телемедицинских технологий (статья А. Маслова). История и проблемы зарождающегося цифрового здравоохранения в России анализируются в статье Н. Русановой. Отдельные аспекты становления телемедицины в России — исследование отношения населения к введению медицинских онлайн-консультаций (статья И. Калабихиной и Д. Матюшиной), доступность телемедицинской помощи в России (статья Е. Рожковой), особенности развития телемедицины в Арктической зоне России (статья М. Натен-зона) — раскроют перед читателями социальные и организационные перспективы и барьеры распространения телемедицины.

В данном выпуске мы ввели новую рубрику — «Региональный опыт социальной политики», в которой предлагаем читателю материалы об опыте разработки робототехнических систем медицинской эвакуации МГУ имени М. В. Ломоносова и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (статья В. Садовниченко с коллегами), территориальных карт здоровья в Татарстане (статья З. Зиганшиной) и развития информационных технологий в медицине на университетской базе в Самаре (статья Г. Котельникова с коллегами).

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. No 1632-р.

² Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья».

Терминология в области телемедицины еще только складывается. По-английски используются такие понятия как *telemedicine*, *e-medicine* и *e-health*. По-русски мы зачастую вольно обходимся с терминологией, заменяя друг на друга термины телемедицина, телемедицинские технологии, цифровая медицина, цифровое здравоохранение. Нам еще предстоит разграничить эти понятия – и для исследовательских, и для управленческих целей.

Используемые авторами статей данного выпуска определения опираются на заложенное в так называемом законе о телемедицине определение:

«телемедицинские технологии — информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента».

На телемедицину возлагают большие надежды – как в плане повышения качества медицинской помощи, так и в плане преодоления неравенства в показателях здоровья, связанного с географической удаленностью. Однако для того, чтобы принимать на государственном уровне решения по приоритетам внедрения цифровых технологий в здравоохранении, необходима научная база; необходимы эмпирические данные о том, с какими институциональными и технологическими барьерами на этапе внедрения телемедицины можно столкнуться на практике в российских условиях; необходимы расчеты экономических эффектов от телемедицинских технологий на основе реальных финансовых затрат на здравоохранение и сегодняшних демографических и эпидемиологических реалий.

Представленные в данном выпуске статьи являются своего рода заделом для дальнейших эмпирических исследований: они, с одной стороны, показывают высокий уровень развития самих телемедицинских технологий, но, с другой стороны, обнажают пробелы в российских научных исследованиях по экономическим эффектам телемедицины.

Мы надеемся, что в ближайшие годы российской науке удастся преодолеть этот разрыв, и что следующий выпуск по этой теме включит в себя анализ эффектов использования современных цифровых технологий для демографии и здоровья населения, для экономики здравоохранения.

Приглашенный редактор выпуска **Д. А. Матюшина**

Главный редактор журнала **И. Е. Калабихина**